

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Вікторова П. Є.

Пошукач

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ВИШГОРОДСЬКЕ ПОХОВАННЯ 2014 р. ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

У липні–серпні 2014 р. Вишгородська експедиція Інституту археології НАН України проводила рятівні археологічні дослідження у м. Вишгород Київської області. Охоронні розкопки велися на території вишгородського посаду. Гончарний посад літописного Вишеграда розташований в урочищі “Гончарі”, на південь та південний захід від Вишгородського городища, вздовж р. Монашка. Відкриття археологами цієї частини міста сталося в 1936–1937 рр., коли на схилах яру біля сучасного собору Вишгородської Богородиці розкопано перші три гончарні горна та виявлено ще більше десятка плям випаленої глини [1, 73-74].

У 2014 р. було досліджено 287 м² території вишгородського посаду. Розкоп складався з шести секторів розмірами 7×6 м та одного сектору розмірами 7×5 м. На ньому прослідковано залишки трьох садиб XI – початку XII ст. (одну з них – практично повністю) з цілою низкою житлових, виробничих та господарських споруд.

Окрім об'єктів, котрі репрезентують матеріальну культуру населення давньоруського Вишгорода, на території розкопу досліджено **поховання 1**. Основні характеристики поховального обряду дозволяють віднести його до категорії ранньохристиянських: небіжчика покладено випростано на спині, головою на захід, руки складено в районі тазу. Біля ніг знайдено кресальний кремій, в районі тазу – бронзову ліроподібну пряжку.

Остання складається з овальної рамки з лілієподібним завершенням і трапецієподібного прийомника для пояса. Матеріал – бронза. Ліроподібна частина орнаментована насічками. Подібні предмети датуються доволі широко – X–XII ст. і зустрічаються на широкій території – в новгородських, мінських, смоленських, володимирських, підмосковних курганах, на поселеннях X–XI ст. в Прикам'ї, в комплексах X–XI ст. Саркела тощо. У Великому Новгороді вони знайдені в шарах, котрі датуються першою чвертю XI – 70–90-ми рр. XII ст. [2, 144-146, рис. 56.1-3]. Аналогічна вишгородській знахідці пряжка була виявлена під час археологічних досліджень слов'янських поселень вододілу Оки і Дону (Бутиківське поселення) [3, 78-79, рис. 31.2]. Схожий артефакт знайдено в ході вивчення ремісничої майстерні, котра функціонувала в районі с. Новосел (Болгарія) протягом X ст. [4, 274, табло XXXII: 210].

Скелет належить чоловіку, віком 30–35 років. Кістяк представлений майже в повному складі, відсутні лише окремі кістки фаланг рук і стоп. Ребра, лопатки, хребці, таз та крижова кістка частково зруйновані посмертно. Майже всі епіфізи довгих трубчастих кісток (крім стегнових) також посмертно пошкоджені.

Поверхня кісток збереглася відносно добре, у більшості зруйновано дорзальні поверхні. Вірогідно, це пов'язано з тим, що скелет лежав на спині на хімічно-агресивному ґрунті, в якому наявні кислоти, що пошкоджують кістки. Консистенція кісток скелета досить тверда.

Щодо генетичних ознак, то слід відмітити присутність дрібних вставних кісточок у лямбдоподібному шві. Метопічний шов облітерований не повністю – біля носових кісточок збереглося 2% шви. На основі черепа визначається глоточний горбок, невеликого розміру. У чоловіка не закладені нижні треті моляри, а між верхніми передніми зубами фіксується діастема. I і II сегменти крижової кістки представлені окремо, вони не зрослись, між ними присутні суглобові поверхні. Наявність таких генетично-детермінованих ознак, зокрема, може вказувати на пренатальний стрес індивіда. Очевидно стресові фактори продовжували діяти на чоловіка і після народження – на його зубах визначаються лінії затримки формування емалі, що пов'язані з епізодами голоду або дитячих хвороб у віці 3–4 років.

Руків'я грудини велике та широке, в місцях з'єднання руківки та I ребра визначаються пористість та загострення країв (*ознаки артрозу*) ознаки навантажень на цю частину грудної клітки. По всьому краю тіла грудини з лівосторонньою асиметрією відмічається осифікація країв реберних фасеток.

З морфологічних ознак слід відзначити наявність цист, стертостей та кісткових наростів на суглобових поверхнях ключиць, а також у нижньому поясі кінцівок – у таранній та п'ятковій кістках.

Акроміальний кінець правої ключиці широкий. Правий плечовий суглоб більш спрацьований, на ньому відмічаються сліди артриту. Це явище фіксується як на голівках плечових кісток, так і у гленоїдних ямках лопаток. Загалом, правостороння асиметрія спостерігається у розвитку м'язового рельєфу та спрацьованості суглобів, у розмірах кісток та змінах хребта.

На значні ознаки навантаження на пояс верхніх кінцівок (в порівнянні з нижніми) вказує інтенсивний розвиток дельтоподібних м'язів, великих грудних м'язів, трицепсів, широких м'язів спини. Вірогідно, чоловік вимушений був виконувати ряд різких і досить важких рухів руками та плечима, що призвело до чисельних травм та крововиливів, зокрема в місцях прикріплення реберно-ключичних зв'язок.

Серед травм слід відмітити перелом VII правого ребра (давній, добре загоєний); відлом шилоподібного відростка лівої променевої кістки; травму великого пальця лівої руки (можливо, синхронно з переломом на променевій кістці).

На хребті фіксуються ознаки артрозу у потиличних виростках, й у грудному відділі. Індивід переніс травму хребта, яка, ймовірно, виникла в результаті динамічного навантаження (можливо, різкий поворот) на хребет, що призвела до утворення артрозу поперечних відростків між 1 і 2 грудними хребцями. У поперековому відділі хребта виявлені міжхребцеві грижі, які могли виникнути в результаті статичного навантаження (часте використання важких обладунків в бою).

Вираженість шорсткої лінії стегна маркує значний розвиток відвідних м'язів ніг. Крім того, на великоомілкових кістках добре виражений розвиток надколінних зв'язок. Також велике навантаження припадало на стопи чоловіка. У індивіда виражена гіперрефлексія гомілковостопних суглобів. При реконструкції рухів, можна припустити, що воїн часто сидів навпочіпки або багато та тривало піднімався вгору.

Щодо підтвердження припущення про головний убір чоловіка вказують наступні морфологічні прояви на черепі – ознаки запалення під Galea araneutotica, наявність неспецифічного порозу на тім'яних кістках. Щільне прилягання шкіряної тканини до голови могло спричинити погіршення кровопостачання шкіри та розвиток хронічного запалення. Не виключається і можлива присутність у чоловіка паразитів волоссяної частини голови. Такі самі ознаки виявлені в районі надбрівних дуг та вилиць.

За попередніми даними нашого дослідження можна припустити, що за життя чоловік професійно займався військовою справою, а саме був воїном, який володів мечем та щитом, носив кольчугу та металевий шолом з шкіряним підшлемником.

На черепі досить добре виражений рельєф у місцях кріплення жувальних м'язів. Це може бути пов'язано зі специфікою харчування. Оскільки у чоловіка прижиттєво втрачений верхній лівий третій моляр (в результаті карієсу) з утворенням абсцесу, який вскрився в ротову порожнину, а праворуч моляри також вражені карієсом, то можна припустити що в його раціон входило багато вуглеводної їжі. Це підтверджується і наявністю зубного каменю на всіх нижніх зубах. На специфіку раціону також вказує виражена стертість передніх різців, у

порівнянні з іншими зубами, можливо, це явище виникло в результаті споживання твердої, волокнистої їжі (наприклад, в'яленого м'яса).

У молодому віці чоловік переніс запалення легеневої тканини (пневмонія чи плеврит), яке могло виникнути як результат ускладнення гострого респіраторного процесу. Загалом можна сказати, що життя чоловіка було досить інтенсивним, сповненим значних фізичних навантажень, які здебільшого припадали на пояс верхніх кінцівок, хребет та гомілковостопні суглоби. Не виключено, що індивід міг займатися військовою справою та отримав ряд травм, які встигли загоїтися за життя, що вказує на добрий імунітет та гарну здатність організму до регенерації. На даний момент причину смерті встановити не вдалося.

Таким чином, знайдене поховання можна віднести до старожитностей дружинного кола (кінець X – початок XI ст.). На користь цієї версії свідчать не тільки характерні особливості поховального обряду, але й результати палеоантропологічного аналізу похованого.

Примітки

1. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення Древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. III.
2. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
3. Григорьев А. В. Славянское население водораздела Оки и Дона. – Тула, 2005.
4. Бонев Стойчо, Дончева Стела. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. – Велико Търново, 2011.

Виноградська Л. І.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

КОЛЕКЦІЯ КЕРАМІКИ З РОЗКОПОК ЛЯДІВСЬКОГО СКЕЛЬНОГО МОНАСТИРЯ (ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ)

Скельний Свято-Усікновенський Лядівський чоловічий монастир XI–XIX ст. розташований у Вінницькій обл. Могилев-Подільського р-ну на південній околиці с. Лядова, через яке протікає невелика річка з однойменною назвою, що впадає у Дністер. Споруди монастиря займають кілька терас на схилах опокових скель лівого берега Дністра на пограниччі з Молдовою. Це пам'ятка національного значення архітектури, історії, археології, ландшафту (охорон. № 02-0015-Н). Його комплекс розташований на трьох терасах природних крейдо-опокових скель долини Дністра (верхня, основна, нижня). На основній терасі знаходяться три печерних церкви: Усікновення глави Іоанна Предтечі, Св. Параскеви Мучениці, церква Св. Антонія та Антонієва келія. Лядівський монастир, за легендою, був закладений засновником Києво-Печерської лаври св. Антонієм Печерським у 1013 р., але у літописах Лядова згадується вперше під 1159 р., що пов'язане з походом Івана Берладника на Пониззя (Іп. літопис). В період монгольської навали Пониззя-Поділля, до якого належала і Лядова, опинилося під владою Золотої Орди. Після колонізації Поділля Литвою урочище Лядова згадується у 1388 р. у грамоті кн. Кориатовичів, а пізніше – серед земель, що були пожалувані Вітовтом чи Владиславом III якимсь Буцням [1, 38-40]. Чи було воно заселеним на той час – важко сказати, але у 1452 р. воно згадується вже як селище з печерами. Існував на ті часи монастир чи скит – невідомо. Однак археологічні дослідження, проведені на території Лядівського монастиря, дозволяють зробити деякі висновки стосовно хронологічних прив'язок до заселення Лядівських печер у XI–XV ст.

Розкопки проводилися на терасі 2, біля підпірної стінки, що підпирала терасу 1 з храмами. Вздовж стіни було закладено траншею, яка своїм дном упиралася в схил опокової скелі. Таким чином, були зафіксовані культурні нашарування, що сформувалися під час життя в монастирі (скиту).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015